

XII Colóquio Internacional
TRADIÇÃO E MODERNIDADE NO MUNDO IBERO-AMERICANO
PAINEL 6.
ARQUITETURA E PATRIMÔNIO ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE NO
MUNDO IBERO-AMERICANO

**A Restauração do Pelourinho (BA) por Wladimir Alves de Souza. Entre a
Tradição e a Modernidade**

Profa. Dra. Maria Clara Amado Martins
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – CLA – UFRJ
mariaclaraamado@gmail.com

Priscilla Batista Mathias
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UFRJ
priscillamathias@hotmail.com

Resumo

A discussão de Arquitetura e Patrimônio Cultural no mundo Ibero-Americano passa por diferentes visões quando consideramos a diversidade que as nações inseridas neste contexto apresentam. Continentes diferentes, Europa e América por si só, trazem imbricadas e ricas discussões teóricas em seus respectivos países, uma vez que o velho e o novo mundo somam grandes teóricos e percepções que consolidaram a importância do Patrimônio Cultural e sua preservação. No Brasil não seria diferente. Sob a influência da colonização portuguesa e da presença de outros países europeus pelas suas regiões, os primeiros passos nacionais do entendimento de seu acervo vieram pela necessidade de reconhecimento de sua identidade nacional o que culminou com a criação do IPHAN em 1937. Rever esta discussão é mister para a compreensão das diretrizes afirmadas pelo arquiteto Wladimir Alves de Souza (1908-1994) para a Restauração do Pelourinho, em Salvador – BA. Uma vez que remete a um espaço arquitetônico recorrente no Brasil colonial por sua sociedade dividida entre “senhores” e “escravos”. O Pelourinho é o nome de um bairro da cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, localizado Centro Histórico da cidade. Sua fundação em 1549 se confunde com a fundação da cidade pelo Governador Geral Tomé de Souza. Seu traçado, becos, ruas e ladeiras dão forma a um dos mais ricos conjuntos urbanos de origem portuguesa. Sua história e sua arquitetura despertaram o interesse do IPHAN desde os anos de 1938 para tombamento de suas edificações até os anos de 1980 quando foi considerado Patrimônio da Humanidade. Atendendo a convite do governo da Bahia nos anos de 1970, coube ao arquiteto Wladimir da Universidade Federal do Rio de Janeiro iniciar o trabalho de revitalização do bairro histórico de Salvador e pensar na proposta de um espaço arquitetônico em que circulariam o passado histórico e o presente adequado a um novo grupo social com os atravessamentos entre a Tradição e a Modernidade. Como legado deixou um estudo criterioso que norteou as primeiras tentativas para o reconhecimento daquela área, considerando a população local e as variantes teóricas do Restauo para preservação e manutenção do Espaço com a difícil equação de pensar a sua memória e a revitalização através de um novo uso.

Palavras chave: Pelourinho, Restauração, Wladimir Alves de Souza, Tradição, Modernidade

A discussão sobre Arquitetura e Patrimônio Cultural passa por diferentes visões, especialmente quando se trata do mundo Ibero-Americano e considerando a diversidade que as nações inseridas neste contexto apresentam. Continentes diferentes, Europa e América, por si só, trazem imbricadas e ricas discussões teóricas em seus respectivos países, uma vez que o velho e o novo mundo somam grandes teóricos e percepções que consolidaram a importância do Patrimônio Cultural e sua preservação.

No século XIX a discussão sobre atitudes de conservação e restauro foi inicialmente ancorada em nomes como o inglês John Ruskin e o francês Viollet-le-Duc, conhecidos respectivamente, como anti-intervencionista e intervencionista. No entanto, na transição entre os séculos XIX e XX, os italianos Camillo Boito (1836-1914) e Gustavo Giavannoni (1837-1947) apresentaram posições teóricas que fizeram evoluir o pensamento sobre o exercício intelectual e prático de pensar o restauro.

Já na contemporaneidade, considerando as guerras mundiais e os danos por ela provocados, o nome de Cesare Brandi (1906-1988) surge para a compreensão do que ficou conhecido como “restauro crítico” e que remete a um exercício intelectual afinado com a filosofia pelo entendimento do valor em relação ao significado histórico do objeto. Seguindo seus passos, e mais recentemente, o nome de Giovanni Carbonara (1942-) reverbera reafirmando a linha crítico-conservativa do restauro como ato de cultura.

Enquanto isso, o Brasil caminhava a passos lentos, e decerto a influência da história do restauro conduziu o país ao processo de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)¹, em 1937. Não por acaso, o IPHAN surgiu sob o impacto da Carta de Atenas (1931), visto o intervalo de poucos anos entre o documento e o Instituto.

O Brasil, no início do século XX, começa a desenvolver um ideário de salvaguarda do acervo nacional de seus bens considerados como de valor artístico e histórico através de um movimento que buscava a essência da nação brasileira, sua identidade, seu caráter, quase que como condição para o seu desenvolvimento.

Esse sentimento está pautado na vida intelectual nacional em todos os seus segmentos. O Manifesto Antropofágico² de Oswald de Andrade, de 1928, embora tenha tido um cunho literário, também converge em seu texto para este sentimento de promover o resgate da cultura nacional.

Reconhecer-se em seu passado e preservá-lo enquanto memória construía um conceito de nação para a permanência de sua história. Por isso, urgia a necessidade de ações de proteção. Assim foi com Ouro Preto. Com relevante valor histórico e artístico

¹ Atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

² Sobre isto ler “Da antropofagia a Brasília: Brasil 1920-1950. São Paulo: FAAP: Cosac & Naif, 2002”.

para a formação do país, a cidade apresentava suas edificações ameaçadas e, por isso, antes mesmo da criação do SPHAN, foi elevada à categoria de Monumento Nacional³.

Assim também foi com o Largo do Pelourinho. Depois conhecido como bairro de Salvador, capital do Estado da Bahia, localizado no Centro Histórico da cidade. Sua fundação em 1549 se confunde com a fundação da cidade pelo Governador Geral Tomé de Souza. Seu traçado, becos, ruas e ladeiras dão forma a um dos mais ricos conjuntos urbanos de origem portuguesa. Sua história e sua arquitetura despertaram o interesse do IPHAN, desde os anos de 1938, para o tombamento de suas edificações e, em 1985, foi considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Sobre isso, encontramos esta referência:

Entre 1938 e 1945, vários monumentos do centro histórico foram tombados pelo Iphan, para garantir a preservação do Largo do Pelourinho e do seu entorno imediato. Os espaços públicos de Salvador - Praça Municipal, Terreiro de Jesus, Caminho de São Francisco, Largo do Pelourinho, Largo de Santo Antônio e Largo do Boqueirão - decorrentes dos traçados de suas ruas, ladeiras e becos, formam um dos mais ricos conjuntos urbanos de origem portuguesa. Os sobrados de dois ou mais andares e as soluções de implantação em terrenos acidentados são exemplos típicos da cultura lusitana⁴.

Em 1968, imagens do bairro do Pelourinho em estado completo de degradação correram mundo, chamando a atenção, não só para o lugar em processo de miséria, como também para a sociedade ali presente em sua precária condição de sobrevivência.

Ayrton de Magalhães. Pelourinho. Salvador, BA, 1968.

Fonte: <http://aymphotograph.wordpress.com/>

³ Decreto Lei n. 22928, de 12 de julho de 1933. Erige a cidade de Ouro Preto em Monumento Nacional. legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=32122, acessado em 09 de junho de 2017.

⁴ <http://portal.iphan.gov.br/> acessado em 08 de junho.

Assim, o reconhecimento de sua importância histórica e a constatação de seu estado de degradação tornou o local passível de atitudes de caráter urgente para Conservação e Restauro. Coube ao arquiteto e professor Wladimir Alves de Souza a responsabilidade de iniciar esta missão e realizar um trabalho de revitalização do bairro histórico.

Convidado pelo governo da Bahia, através da Secretária de Educação e Cultura e da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia nos anos de 1968, Wladimir foi incumbido de pensar na proposta de um espaço arquitetônico em que circulariam o passado histórico e o presente, adequados a um novo grupo social com os atravessamentos entre a Tradição e a Modernidade.

Rever esta discussão é mister para a compreensão das diretrizes afirmadas pelo arquiteto para a Restauração do Pelourinho, em Salvador – BA, uma vez que remete a um espaço arquitetônico recorrente no Brasil colonial por sua sociedade dividida entre “senhores” e “escravos”.

O trabalho intitulado “Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho na Cidade do Salvador”⁵ foi realizado em 1968 e apresentado à Organização dos Estados Americanos (OEA) em outubro do mesmo ano e à “Reunião de Brasília sobre Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” em abril de 1970.

Capa do “Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho na Cidade do Salvador”, 1968.
Fonte: Acervo particular

⁵ Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho na Cidade de Salvador-Estado da Bahia, Wladimir Alves de Souza. Salvador: Secretária de educação e Cultura-Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, 1968.

Ciente da necessidade do trabalho e da importância de seus resultados, estas palavras refletem a missão:

Não subsiste dúvida de que a urgência às providências a serem dadas – algumas já em curso -, torna tal tarefa altamente dramática. Com efeito, a degradação dos edifícios, de que testemunham os elementos apresentados clama por providências imediatas⁶.

Como legado, deixou um estudo criterioso que norteou as primeiras tentativas para o reconhecimento daquela área, considerando a população local e as variantes teóricas do Restauro para preservação e manutenção do Espaço, com a difícil equação de pensar a sua memória e a revitalização através de um novo uso.

De fato, não há dúvidas sobre a consonância entre as palavras do arquiteto e os preceitos mundiais, a se lembrar da afirmação no documento de Quito sobre o “estado de abandono” de nossas riquezas culturais e artísticas que ficavam à margem do conhecimento de outras nações.

O reconhecimento nacional e o resgate do Pelourinho como um dos sítios mais importantes da Bahia, do Brasil e patrimônio Ibero-Americano, justificam o seu trabalho.

A área do Pelourinho e adjacências, em Salvador, incluindo alguns dos mais belos monumentos religiosos e civis de toda a América, não é mais patrimônio da Bahia, mas sim um tesouro do próprio continente, e que importa preservar e regenerar imediatamente.⁷

O Plano Geral para a recuperação da área do Pelourinho contempla já em seu índice, as relações entre a história, a sociedade ali inserida (suas características sócio-econômicas) e o projeto, conforme descrito abaixo:

O Índice

1.0 A Proponente

Apresenta a Fundação Artístico e Cultural da Bahia, criada em 1967 e suas finalidades, ressaltando seus fins turísticos e culturais, em seu artigo terceiro.

Serão turísticos e culturais os fins da Fundação e se prendem dentro do binômio cultura e turismo, à estabilização, restauração e aproveitamento condigno dos bens imóveis e móveis de interesse artístico e histórico, para fins de seu conhecimento, promoção e adequada utilização como centro turístico e de difusão cultural⁸.

⁶ Idem, p. 1

⁷ Idem, p. 1

⁸ Idem, p. 1.

Define que as restaurações, construções, conversações e obras outras serão realizadas sob a orientação e fiscalização da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN). E que a prioridade da Fundação será a área do Pelourinho, em Salvador.

2.0 Síntese das ideias básicas de recuperação da área do Pelourinho

Afirma a importância do conjunto arquitetônico urbanístico da cidade de Salvador e, por conseguinte, do Pelourinho e seu acervo na arquitetura civil e religiosa. Wladimir valoriza no texto a configuração e implantação do conjunto, a partir da topografia.

A topografia que lhe permitiu estender-se sobre a crista e as encostas de suaves morros, ou derramar-se por alguns vales, favoreceu excepcionalmente o pitoresco de suas construções, onde o caráter plástico monumental se encontra nos bairros nobres, não só nos documentos religiosos, de fato, os mais importantes, como no acervo da arquitetura civil⁹.

Neste item, o arquiteto descreve os bens mais importantes sob o prisma estético e histórico, incluindo as igrejas e a arquitetura civil. Pela primeira vez em seu Plano, o arquiteto Wladimir cita entre as razões, a decadência financeira dos moradores do Pelourinho, constatação que vai auxiliar no direcionamento dos trabalhos.

Estabelece os objetivos gerais e específicos do Projeto, pressupondo o conhecimento da história:

O projeto do Pelourinho, que visa atender a regeneração do Largo do Pelourinho, propriamente dito às ruas e ruas que lhe dão acesso imediato, Portas do Carmo e Maciel de Baixo, (respectivamente Alfredo Brito e Gregório de Matos), pressupõe que se conheça algo da formação e desenvolvimento dessa área¹⁰.

Objetivos específicos:

1. A recuperação e valorização de cada uma das unidades arquitetônicas do conjunto, segundo sua ordem de importância específica e eventuais conveniências de execução dos serviços;
2. O agenciamento das ruas e praças integrantes do conjunto, para que, sem prejuízo da vida orgânica da cidade, antes a completando, possam aqueles logradouros voltar ao seu aspecto tradicional, beneficiando-se de novas atividades condizentes com o seu estado de recuperação;

⁹ Idem, p. 8.

¹⁰ Idem, p. 6

3. O procedimento, em todas as casas, de modo a não perder-se de vista as características sócio-econômicas do conjunto a restaurar, cujos problemas necessitam de soluções específicas e adequadas, mesmo no sentido de que a população fixa e flutuante venha a ser elemento indispensável à preservação do que se tem em vista valorizar.

3.0 Estudos sócio-econômicos

Apresenta uma situação socioeconômica e técnica da área do Pelourinho, obtida através de uma pesquisa realizada pela fundação do Patrimônio Artístico e Cultural e realizada entre os meses de maio e setembro de 1967. Estes dados tornar-se-ão relevantes para definir o perfil da população e a situação das residências no Pelourinho para estabelecer as diretrizes dos projetos.

4.0 Programa de Inversões

Apresenta os limites e a configuração das áreas objeto do Projeto Pelourinho indicadas em Desenhos; descreve a evolução e desenvolvimento da área, a partir do século XVI até o século XIX (com mapas portugueses e holandeses); define a importância da “Carta de Veneza” como importante documento para fundamentação teórica; determina a “Zona de Renovação”, ou seja, o limite da ação territorial a ser exercida e apresenta o inventário das obras e serviços incluindo a infraestrutura. O autor salienta ainda, entre os serviços, que algumas obras de restauração e conservação de bens tombados estavam previstas pelo Programa de Obras do DPHAN, entre arquitetura religiosa e civil, em parceria com a UNESCO.

Anexos: Relação de Mapas, Plantas e Gráficos.

Apresenta:

- a) cinco (05) plantas produzidas para o Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho, com apoio da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) marcando as etapas do Projeto, a setorização (arquitetura religiosa e civil), discriminação das edificações pela tipologia de pavimentos, estado de conservação das unidades;

Planta – Levantamento estado das edificações, 1968.
Acervo particular

b) levantamento socioeconômico através de gráficos;

c) quatro (04) mapas, entre eles, a Planta do Engenheiro Weyll cerca de 1840.

O “Índice” apresentado demonstra o caminho metodológico construído pelo arquiteto para a realização do Plano – Projeto Pelourinho constituindo-se o instrumental para entender a proposta para a restauração.

Entre os pontos importantes que devemos salientar para esta proposta, considerada a primeira no século XX a tratar da Restauração do Pelourinho, estão:

1. O reconhecimento da história e, por consequência, a necessidade de reunir a documentação necessária para a criação do afeto;
2. O reconhecimento da importância do homem como protagonista desta história e ser indissociável do processo em andamento como partícipe dos resultados a serem alcançados para que usufrua deles;
3. O reconhecimento da teoria do restauro para dialogar com as atitudes que seriam tomadas, sem desconsiderar as características específicas do sítio.

A valorização da história de um “locus” em análise é reconhecidamente um processo de busca de identidade, o que leva à percepção de que “qualquer tipo de patrimônio, tal como o entendemos atualmente, tem a vocação de encarnar uma identidade em certo número de obras e lugares” (POULOT, 2009:40).

Neste caso, a história do Pelourinho é contada pelas suas edificações, testemunhas de todas as narrativas que marcaram a sua importância para o país. São obras que carregam um valor expressivo, muito além de sua estética. Há uma linguagem que está implícita, uma vez que o edifício deve conversar com o espectador através de um processo de recepção. Linguagem é comunicação.

Uma linguagem é a totalidade das palavras utilizadas por uma nação para exprimir suas necessidades e seus pensamentos por meio de sons e caracteres que falam aos olhos. Ao exprimir diferentes sentimentos e pensamentos por caracteres significativos, a arquitetura é, portanto, uma linguagem. (POULOT, 2009:49)

Para Wladimir, a inclusão de mapas do século XVI e XVIII reforça a importância da construção da história pelo olhar dos estrangeiros que lá aportaram, e sinaliza para a evolução urbana do sítio. Através da análise dos desenhos da cidade nos anos 1700, o arquiteto ressalta:

O que era Salvador nessa ocasião, século XVIII, bem como resume B. Brandt, ao dizer “com suas numerosas igrejas, conventos e edifícios monumentais, já não tem a singeleza das coirmãs coloniais e pouco fica a dever aos grandes centros portugueses, Lisboa e Porto”. (SOUZA, 1968:17)

O que era Salvador? O que significava? Comparada às cidades portuguesas, sem a singeleza colonial,urgia uma população com ares da corte, mas com os vícios da colônia. Faz-se aqui a passagem para o reconhecimento do arquiteto sobre a sociedade do Pelourinho.

O arquiteto entendia este grupo social como protagonista do Projeto de Restauo, seja integrante de uma população fixa, seja integrante de uma população flutuante, as diretrizes do seu trabalho apontam a preocupação com a importância de pensar aquela sociedade. Nestas palavras, no item 2.2 - “Objetivos básicos do Projeto”, o arquiteto chama atenção para o fato de a população ser “indispensável” à preservação:

No procedimento, em todas as casas, de modo a não perder-se de vista as características sócio-econômicas do conjunto a restaurar, cujos problemas necessitam de soluções específicas e adequadas, mesmo no sentido de que a população fixa e flutuante venha a ser “elemento indispensável” à preservação do que se tem em vista valorizar. (SOUZA, 1968: 10).

Não há dúvidas da intenção do arquiteto no resgate da cultura local através de seu principal valor: sua população. Com este objetivo, a pesquisa se orientou para o levantamento de aspectos ligados ao perfil econômico e familiar através das condições de moradia, estruturas familiares e expectativas de vida. Uma questão a ser ressaltada passa pelas indicações do desejo ou não de mudança do local.

A aferição destas condições sociais remonta ao estudo das teorias de restauro. O autor cita algumas diretrizes da Carta de Veneza como parâmetro para o seu trabalho. Nesta, há uma citação que afirma o objeto cultural como reflexo e testemunho do povo, como escrito a seguir: “carregadas de uma mensagem espiritual do passado, as obras monumentais dos povos são, na vida presente, o testemunho vivo de suas tradições seculares” (SOUZA, 1968:19).

Neste caso, pensando no Pelourinho, remonta-se à data de sua fundação, século XVI, e à importância das camadas de tempo que revelam os fatos históricos que lá aconteceram. Embora com a lembrança amarga da escravidão, o lugar concentrou a riqueza e as melhores moradias da cidade até o século XIX. Uma história de tristezas e alegrias, mas uma história.

Eminentemente residencial, no interior das edificações pulsou uma sociedade que acompanhou o processo de degradação sofrido na cidade a partir dos anos de 1950, com a sua modernização. O desenvolvimento industrial transferiu para a periferia e para as regiões rurais do Estado as atividades econômicas exercidas na local.

Sobre este processo, a citação do arquiteto a seguir é dramática e aponta uma política pública “alienada” que contribuiu para a degradação do local:

Daí o apelo quase dramático que ora é feito no sentido de impedir que desapareça esse acervo monumental, codenado a perecer, ou por óbvias razões de inexorável decadência financeira de seus atuais ocupantes, ou pelos perigos a que esteve exposto por uma política municipal alienada, que permitiu, com a degradação sócio-econômica daquela área, reformas de prédio e quiza novas construções sem os estudos preliminares e cuidados técnicos indispensáveis. (SOUZA, 1968:7)

O fato é que, como consequência, aquele Centro Histórico tornou-se um local com casas abandonadas, que logo se transformaram em moradia popular e que corroborou para fixação de grupos ligados às atividades marginais. Em pouco tempo as edificações viraram quase ruínas...

Ao seguir os princípios da Carta de Veneza, subentende-se que as edificações precisariam de intervenções, o que Wladimir detalha em seu Plano. Mas, a discussão passa também pelos limites da intervenção. Quais seriam? Um estudo detalhado poderá trazer algumas reflexões sobre o que era de fato ruína e se caberia à recomposição.

No Plano, no capítulo “4-Determinação da zona de intervenção”¹¹, o arquiteto cita casas incendiadas. Neste caso, apesar da Carta de Veneza indicar a possibilidade de reconstrução em casos como este (incêndios, terremotos, etc.), intervir ou não intervir poderia demandar outras possibilidades restaurativas. Este exercício intelectual foi

¹¹ Idem, p. 20.

iniciado pelos teóricos, já citados, Ruskin e Le-Duc, e, posteriormente incorporados nos compromissos posteriores, como Atenas e Veneza.

Também nas teorias de Gustavo Giavannoni e sua preocupação com as relações entre o ambiente urbano e o bem tombado, algumas questões podem ser pensadas para além do seu limite físico. Pioneiro no entendimento de ambiência e na criação de estratégias de intervenção que relacionem a “cidade antiga” à “cidade nova”, cabe pensar no planejamento urbano maior de Salvador.

A morfologia do novo tecido valoriza a integração com o Centro Histórico? Àquela época do Plano os estudos não ultrapassavam os limites físicos do Pelourinho, inclusive com a citação das ruas que o delimitavam. Mas e hoje, como a cidade se reconhece através do Pelourinho?

Muitas possibilidades podem ser extraídas do Plano Geral realizado pelo Wladimir Alves de Souza em 1968. Seu pioneirismo é incontestável para que existam outras leituras. Outros arquitetos em momentos diferentes e posteriores pensaram na restauração do Pelourinho, como por exemplo, Lina Bo Bardi nos anos de 1990. Salvador pensa o Pelourinho até hoje...

No entanto, o Plano constitui um documento ímpar para a construção da história do Pelourinho. Um documento cuja estratégia e metodologia devem ser investigadas para quem pretende pensar a história do Largo do Pelourinho, do Restauo e do Brasil. Como escreveu em seu plano, “... o Pelourinho não é mais patrimônio da Bahia, mas sim um tesouro do continente...”¹².

¹² Idem, p. 1.

Bibliografia

Livros

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. *A cidade do pensamento único: desmanchando consensos*. Petrópolis: Vozes, 2000.

CHOAY, Françoise. *A Alegoria do Patrimônio*. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação da Liberdade, 2001.

FONSECA, Maria Cecília Londres. *O Patrimônio em processo. Trajetória da política federal de preservação no Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ Editora, 2005.

MENEGUELLO, Cristina. *Da ruína ao edifício. Neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana*. São Paulo: Annablume, 2008.

PLANO Geral de Regeneração da Área do Pelourinho na Cidade de Salvador. Estado da Bahia-Brasil. Salvador: Secretaria de Educação e Cultura. Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, 1968.

POULOT, Dominique. *Uma história do patrimônio no Ocidente. Séculos XVIII-XXI. Do monumento aos valores*. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo: Estação da Liberdade, 2009.

Periódicos

MARTINS, Maria Clara Amado Martins. *A importância da memória*. CREA-RJ em Revista, Rio de Janeiro, n. 71, p. 40-41, jun. 2008.

COELHO, Olíneo Gomes P. *Arquitetura no Brasil: a Modernidade revisitada*. CREA-RJ em Revista, Rio de Janeiro, n. 67, p. 36-39, jan. 2008.

Sites

<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br> acessado em 10 de junho às 15 horas.

<http://portal.iphan.gov.br/> acessado em 08 de junho de 2017, às 22 horas.

<http://legis.senado.gov.br/legislacao> acessado em 09 de junho de 2017, às 12 horas.

<http://aymphotograph.wordpress.com> acessado em 10 de junho de 2017, às 14 horas.